

QAL`AJIQ QAL`A

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620813>

Rajabova Hilola

*Urganch Davlat Universiteti Tarix
Fakultetining 4 – bosqich talabasi*

Qadimgi Xorazmning tarixi arxeologik va yozma manbalar asosida o'rganilgan. Qadimgi Xorazm to'g'risidagi ma'lumotlar Avestoda, Behustun, Persopol yodgorliklarida, Gerodot, Arrian, Kvint Kursiy Ruf asarlarida saqlanib qolgan. Qadimgi Xorazm davlati tarixini arxeologik jihatdan o'rganish XX asrning 30 -yillaridan boshlangan. Bunda Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasining o'rni kattadir. Xorazm tarixini o'rganishda S.P.Tolstov, M.G.Vorobva, B. Andrianov, O.Vishnevskayalar katta hissa qo'shganlar. Bugungi kunda esa Ya.Yagodin, M.Mambetullaev, Xodjaniyozov, S.Bolelov, S.Baratovlarning xizmatlari katta bo'lmoqda. Qadimgi Xorazm davlati tarixini yoritishda XX asr oxiri- XXI asr boshlari alohida ahamiyat kasb etadi. Xuddi shu davrda Xorazm davlati tarixiga oid bir qator yangiliklar qo'lga kiritildi.

O'tgan asrning 70-yillar oxiriga kelib 300 dan ortiq yodgorliklar topilgan bo'lsa, XX asrning 90-yillar oxirida ularning soni 400 ga yetgan. Xiva, Hazorasp, Ko'hna Urganch, Qandumqal'a, [Guldursun](#), Akchaxon qal'a, Katta Aybuyirqal'a, Qal'ajiq qal'a. Qal'alarning fortifikatsiyasi, ya'ni mudoaa tizimi nihoyatda mustahkam bo'lgan. Barcha qal'alarda nayzasimon shinaklari bo'lgan ikki yarusli o'q otadigan yo'laklar, davrvoza odida labirint, mustahkam burjlari bo'lgan. Qadimgi Xorazm davlati chegaralari bo'ylab chegara qal'alari bunyod etilgan. O'ng qirg'oq Xorazmda Burli qal'a, Ayazqal'a, kichik Qirraqizqal'a, Qo'rg'oshinqal'a, Jonboqal'a, chap qirg'oqda –Akcha gelin, Gaurqal'a, Kangaqirqal'a... Har bir bunday qal'alar atrofida ochiq shakladgi manzilgohtar topilgan. Ularda orasida bir bino alohida ajralib turgan. Uning atrofi uzumzorlar va dalalar bilan o'ralgan. Bu shu hududning hokimining yashashgan joyi bo'lsa kerak. Bu esa, qishloq joylarida tabaqalanish jarayoni bo'lganligidan darak beradi. Qo'rg'oshinqal'adan ko'p miqdorda yirik xumlar va chuqurchalar topilgan. Bu uning o'sha hududning, qishloq jamoasining omborxonasi vazifasini o'tganligi aniqlangan .

Qal'ajiq qal'a - tarixdan ma'lumki, qadimdan Xorazm zamini sahrolar bilan o'ralgan hududda joylashgan va tirikchilikning asosiy manbasi

bo'lgan dehqonchilik, sun'iy sug'orishga asoslangan edi. Mazkur sug'orish tarmoqlari, dunyo tarixidagi eng qadimiy sug'orish tarmoqlaridan bir bo'lib, butun vohani hayot manbasi bo'lgan suv bilan ta'minlab turgan. Tabiiyki, bunday tarmoqlar nafaqat daryodan uzoq bo'lgan yerlarga suv yetkazib berishga balki, uning atroflarida sekinlik bilan taraqqiy qila boshlagan shaharsozlik madaniyati rivojlanishiga ham xizmat qilgan. Xorazmning shu yo'sinda paydo bo'lgan qadimiy qal'alaridan biri bu Kardaronxos yoki bizga ma'lum bo'lgan Qal'ajiq qal'adir. Xalq orasida mavjud bo'lgan afsonalarga ko'ra bu hududda, qadimda temirchilik piri bo'lgan Dovud temirchilik bilan shug'ullangan ekan. Shunga ko'ra, mazkur qal'a Dovud qal'a nomi bilan ham mashhurdir. Bu qal'a Xazoraspdan 25 km g'arbdagi Qoraqum barxanlari orasida, Xiva yo'lining yoqasida joylashgan. Mazkur qal'a kunga qaraganroq ko'rinishda joylashgan bo'lib, g'arbdan sharqqa qarab cho'zilgan va shakliga ko'ra noto'g'ri to'rtburchak shaklda. Hozirgi kunda, qal'aning sharqiy devoridan tashqari boshqa tomonlari ancha yaxshi saqlanib qolgan. Uning shimoliy devori uzunligi 184 metrni, janubiy devori 221 metrni, g'arbiy devori 72 metrni tashkil qilsa, sharqiy devor uzunligi 114 metrni tashkil qilgan. Qal'a atrofidagi yerlar yumshoq sho'rxok qatlami bilan qoplangan bo'lib, markazida yer osti suvlari va yonidagi ko'l ta'sirida paydo bo'lgan kichik ko'l mavjud. Qal'aning sharqiy devori o'rtasida uzunchoq do'nglik bo'lib, u afrig'iylar zamonida mavjud bo'lgan labirintning qoldiqlari. Devorda ham o'rta asrlar, ham afrig'iylar davriga oid g'ishtlar mavjud. Bundan bilishimiz mumkinki, qal'a afrig'iylar davrida paydo bo'lgan va o'rta asrlarda qayta ta'mirlangan. Sharqiy devorning balandligi 12-14 metrni tashkil qilib, qalinligi 2,5 metrga yetadi. Shimoliy devorda 16 metr balandlikdagi burj mavjud bo'lib, asosi 25x15 metrga teng. Unda yashash uchun mo'ljallangan xona izlari aniqlangan. Qal'a asosan 45x45x15 santimetr kattalikdagi xom g'ishtlardan qurilgan ikki qator devor bilan o'ralgan va bu ikki devor oraliq'ida qadimgi Xorazm qal'alariga xos bo'lgan o'qchilar va shahar himoyachilari uchun yo'laklar qoldirilgan. Ya'ni qal'a o'rta asrlar harbiy texnikasi talablariga mos ravishda qayta ta'mirlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, qal'a o'sha davrlarda Xazoraspdan so'ng mintaqadagi eng yirik harbiy istehkomlardan biri vazifasini o'tagan. Bundan tashqari, qal'aning sharqida devor bilan himoyalanmagan kattagina antik davr qishlog'i mavjudligi sezilib turadi. Bu xususiyat antik davrning barcha yirik harbiy qal'alari uchun xosdir. Umuman olganda qal'a qang'uy davri mustahkamlangan istehkomlari tipiga kiradi. Taxminlarga ko'ra, qal'adagi hayot milodiy asr boshlarida tugaydi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek qal'aning paydo bo'lishiga birinchi navbatda sug'orish

inshootlari sabab bo'lgan. Arab sayyohlarining asarlaridan bilishimiz mumkinki, Hazoraspdan 2 farsax uzoqlikda Hazorasp kanalidan kattaroq bo'lgan Kardaronxush kanali bo'lib, shu nomli shahar yoki qal'aga olib borgan. Maqdisiy ma'lumotiga ko'ra mazkur kanal Hazoraspdan 3 farsax g'arbda, Xiva yo'lida joylashgan. Tadqiqotchi Y.G'ulomov o'z asarida Kardaronxos aynan hozirgi Qal'ajiq qal'a ekanligini aytgan. X asr sayyohlari Istaxriy va Maqdisiy asarlarida va muallifi noma'lum bo'lgan "Hudud al-alam" asarida Hazoraspdan Kardaronxosgacha uch farsax, Xivagacha besh farsax ekanligi aytilgan. Bu ma'lumotlar uchta obyekt o'rtasidagi zamonaviy o'lchovlarga ham mos tushadi. Biroq, Maqdisiy asarida Xiva va Kardaronxos oralig'ida Zardux qal'asi borligi haqida aytgan bo'lsada, bu ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan rad etilgan. X asrda Kardaronxos shahar bo'lmay, katta yog'och darvozasi va xandaqiga ega qal'a bo'lgan. Abulg'oz Bahodirxon o'z asarida bu shaharni "Kardan xast" deb ataydi. Sharqshunos De Guye ham o'z asarlarida mazkur nomni aynan shu ko'rinishda qayd etgan. Munis va Ogohiy asarlarida esa o'z zamonlarida Kardaronxos Nukuz deb ataluvchi ko'l yaqinida, Beshariq hududida joylashganligi aytiladi. Bu hududda yuqorida aytib o'tganimizdek, milodiy asr boshlarigacha hayot bo'lgan sug'orish inshootlari bilan bog'liq bo'lib, aynan shu davrda Amudaryodan janubdagi Hazorasp, Olmaotishgan qal'alarida ham o'ziga xos taraqqiyot nishonalarini ko'rishimiz mumkin. Lekin, yuqorida aytib o'tganimiz, Kichik Qal'ajiq istehkomi davrlar mobaynida ko'l suvlari ostida qolishi natijasida juda katta qismi yo'q bo'lib ketgan. Umuman olganda ushbu qal'a nafaqat harbiy istehkom balki, sahro va Xorazm voxasi chegarasida joylashganligi bilan savdo-sotiq nuqtayi nazaridan ham muhim tarixiy yorgorlikdir. Yodgorlik bugungi kungacha 3 marotaba 1973-1974-yillarda Y.G'ulomov, 1991-yilda V.A.Zavyalov, 2000-2002-yillarda Sh.Matrasulov tomonidan arxeologik jihatdan o'rganilgan bo'lsada, o'z ilmiy dolzarbligini yo'qotmagan. Ushbu qal'a tarixini o'rganish tariximizning ko'plab yechilmagan muammolariga kalit bo'la oladi.

Qal'ajiq qal'asi Xorazm viloyati Bog'ot tumanida joylashgan. Bu qal'a tarixiy va ekoturizm imkoniyatlari uyg'unlashgan maskanlardan biri. Qoraqum barhanlari orasida joylashgan qal'aning janubida mo'jizaviy ko'l mavjud. Har yili 10 - 15 ming nafar dam oluvchilar tashrif buyuradi. Ko'l suvi va balchig'i turli kasalliklarga davo deyishadi.

Urganch shahridan 90 km uzoqlikda, qumli Qoraqum cho'lining o'rtasida g'aroyib voha – "Qalajiq" ekoturistik shaharchasi joylashgan. Shaharcha hududida, ikkita asosiy diqqatga sazovor joy – yoshi qariyb uch

ming yilga teng qal'a va shifobaxsh xususiyatlarga ega sho'r ko'l mavjud .Qalajiq qal'asi sho'r ko'l bo'yida joylashgan bo'lib, ko'hna Xorazm hududidagi eng qadimiy qal'alardan biri hisoblanadi. Devorlarning balandligi 14 metr va kengligi 2,5 metrni tashkil qiladi. Qoraqum cho'li qum tepalarining qal'a tepasidan ko'rinishi kishilarni hayratga soladi. Issiq cho'l qumlari, sug'orish tizimiga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi maydonlari bilan tutashib ketgan. "Qalajiq" sog'lomlashtirish markazi, dam olishning jarayonining asosi hisoblanadi. Aytishlaricha, bu yerda revmatizm, bel og'rig'i va bo'g'im og'rig'ini davolash uchun juda yaxshi tabiiy iqlim sharoiti mavjud bo'lganligi uchun odamlar ko'lga qadim zamonlardan beri davolanish uchun kelishar ekan. Ko'l suvi tarkibidagi foydali elementlar, yurak-qon tomir tizimining faoliyatini yaxshilashga, qon aylanishini barqarorlashtirishga yordam beradi. Suvning o'ziga xos shifobaxsh xususiyatlarining mashhurligi shu kungacha saqlanib qolgan, shuning uchun bu yerga butun dunyodan sayyohlar kelib dam olishadi .Shifobaxsh dam olish maskanida, samarali va yoqimli dam olish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Bu yerda mehmonxona, o'tovli lager, atrofdagi hududlarda esa tuyaqush fermasi va tuyalarni ko'paytirish joylari ham mavjud. Siz bu yerda otda sayr qilishingiz, qal'adan topilgan qadimiy buyumlar muzeyiga tashrif buyurishingiz, turli milliy taomlarni tatib ko'rishingiz mumkin. Ko'lning suvi juda g'ayrioddiy xususiyatlarga ega, unda hech qachon hech kim cho'kib ketmaydi, chunki u sho'r bo'lganligi uchun juda zich va shu bilan birga yumshoq va o'rab oluvchi suvdur. Ko'lning xususiyatlari Isroildagi O'lik dengizni eslatadi. Cho'milishdan so'ng, bemor avval nam qumga, so'ngra quruq qumga ko'milib yotishi kerak. Bu joy cho'lda joylashganiga qaramay, hududdagi havo toza va shaffof, nafas oson va erkin olinadi. Uch-to'rtta bunday muolajadan so'ng og'riq ketadi. Bemorlar, dam oluvchilarning ahvolini kuzatuvchi shifokorlarning nazorati ostida bo'lishadi.Bunday ko'l cho'lda qanday paydo bo'lib qolgan? Olimlarning fikriga ko'ra, ko'l, tez-tez toshqinlar tufayli paydo bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shni ko'llarning yer osti suvlari oqimidan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari, ko'lning bitta g'ayritabiiy xususiyati bor, mintaqada quruq mavsum bo'lganida ko'lning suvi ko'payadi, agar mavsum ko'p suvli bo'lsa, aksincha, ko'l suvi kamayadi. Qalajiq qal'asini, O'zbekistonning "Xumson", "Omonxona", "Oqtosh", "Zomin" kabi boshqa mashhur sog'lomlashtirish markazlari bilan taqqoslash mumkin. Yaqin yillarda, shaharchani kattalashtirish, bu yerda qo'shimcha sayyohlik obyektlari barpo etish mo'ljallangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Я.Ғуломов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Т: 1959. 288.
2. Мақдисий. Китоб аҳсан ат-тақосим фи маърифат ал-ақолим. БГА, III, 1872.
3. Абулғози Баҳодирхон. Шажарайи Турк. “Чўлпон”. Т: 1992.
4. Мунис-Огоҳий. Фирдавс ул-Иқбол. Т: 2010